

O'SIMLIK BARGLARIDAN ENDOFIT ACHITQILAR AJRATIB OLIISH

Bahodirova Madina¹, Bo`riqulova Nurafzo², Shodiyeva Dildora³

^{1,2}O`zMU magistr talabalari, ³O`z.RFA mikrobiologiya instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17220104>

Annotatsiya. Ushbu maqolada endofit achitqilar haqida bo`lib, ularning o`simliklar barglaridan ajratib olish metodikasi yoritilgan. Ajratib olingan izolyatlar identifikatsiya qilingan.

Аннотация. В данной статье рассматриваются эндофитные дрожжи и описана методика их выделения из листьев растений. Полученные изоляты были идентифицированы.

Abstract. This article focuses on endophytic yeasts and describes the methodology for their isolation from plant leaves. The obtained isolates were identified.

Kalit so`zlar: Endofit achitqi, simbioz, mutualizm, MALDI-TOF, *Meyerozyma guilliermondii*, *Metschnikowia pulcherrima*.

Ключевые слова: Эндофитные дрожжи, симбиоз, мутуализм, MALDI-TOF, *Meyerozyma guilliermondii*, *Metschnikowia pulcherrima*

Keywords: Endophytic yeast, symbiosis, mutualism, MALDI-TOF, *Meyerozyma guilliermondii*, *Metschnikowia pulcherrima*.

Kirish. Endofit achitqilar o`simlik to`qimalarida o`simlikka zarar yetkazmasdan, simbioz holda yashaydigan mikroorganizmlardir. Achitqi va mezbon o`simlik o`rtasidagi aloqadorlik mutualizmga o`xshaydi. O`simlik achitqi endofitlarining o`sishi uchun muhim bo`lgan oziq moddalar va barqaror muhit sharoitlarini ta`minlaydi, achitqi esa ikkilamchi metabolitlarni ajratib chiqarib, o`simlikning noqulay sharoitlarga chidamliligini oshiradi hamda uni fitopatogenlar va fitofaglardan himoya qiladi.[1] Ularning hujayrasi yumaloq, ovalsimon va noksimon shakllarda bo`ladi. Koloniya rangi asosan oq, oqish, qaymoqrang va nim pushti ranglarda ko`rinadi. Endofit achitqilar endofit bakteriya va zamburug`larga nisbatan eng kam o`rganilgan bo`lishiga qaramasdan ular o`simliklar o`sishi, rivojlanishi hamda tashqi omillarga nisbatan chidamliligida alohida rol o`ynaydi. Ular ishlab chiqaradigan moddalar antimikrob xususiyatiga ega bo`lib, o`simlikning zararli mikroblarga qarshi kurashishiga yordam beradi. Undan tashqari, ayrim endofit achitqilar o`simliklar uchun xos bo`lgan fitogarmonlarni ishlab chiqarib, ularning o`sish va rivojlanishini boshqaradi.[2] Ushbu maqoladan maqsad o`simlik barglaridan endofit achitqilarni ajratib olish va tahlil qilishdan iborat.

Materiallar va metodlar. *Endofit achitqilarni bargdan ajratib olish.* O`simliklarning barglaridan endofit achitqilarni ajratib olish uchun 2025-yilning mart oyining o`rtalarida Toshkent shahrining turli hududlaridan mevali o`simliklar (*olma-malus domestica*, *olcha-Cerasus vulgaris*, o`rik- *Prunus armeniaca*, tok-*vitis vinifera*, shaftoli - *Prunus persica*, anor-*punica granatum*, tut- *Morus alba*) hamda manzarali o`simliklar (eman-*quercus robur*, aloe-*Aloe vera*)ning yangi o`sib chiqqan barglaridan 20-25 barg namunalarini yig`ib olindi^[3]. Barglar saralanib, oqar suvda yuvildi, so`ngra yaxshilab quritilib sterilizatsiya qilindi. Sterilizatsiya qilish uchun 95% li etanolga 1 daqiqa solib qo`yildi va steril suv bilan yuvildi^[4]. So`ngra barglar steril sharoitdagi boksda steril skalpel yordamida 1 sm qilib kesib chiqildi. Har bir namunadan bir

nechta sigment olinib, sabura (pepton 10g, glukoza 40g, distillangan suv 1litr) li suyuq ozuqa muhiti quyilgan kolbalarga steril pinsetda joylashtirildi. Bakterial o'sishni oldini olish uchun muhitlarga streptomitsin sulfat antibiotigi qo'shildi. 25°C haroratda 7, 10 kun davomida mikrobiologik tebratgichlarda 37 gradusda 140 rpm tezlikda inkubatsiya qilindi. Endofit achitqilarning o'sishi har kuni kuzatildi. Visual o'zgarishlar kuzatilgan kolbalarda endofit achitqilar bor deb faraz qilindi. Ushbu kolbalardan Sabura qattiq muhitli steril petrilarga namunalar ekildi. Petrilar 28°C haroratda 7 kun davomida termostatda 28 gradusda o'stirildi va har kuni o'sishi nazorat qilib borildi.

Endofit achitqilarni mikroskopiya usulida tahlil qilish. O'sib chiqqan endofit achitqilar dastlab an'anaviy metod orqali mikroskopiya qilindi. Mikroskopiya davomida endofit achitqilarning koloniyalari va alohida hujayralari kuzatildi.

MALDI-TOF tahlili. ShBM, MNB, PBM, CMB shtammlar MALDI-TOF usuli orqali identifikatsiya qilindi.

Natijalar va muhokamalar. O'simlik barglaridan jami 10 ta izolyat ajratib olindi. Shaftoli- *prunus persica* dan 1 ta, Oq tut-*Morus alba* 1 ta, O'rik-*Prunus armeniaca* dan 3 ta, Olcha -*Cerasus vulgaris* dan 2 ta, Aloe-aloe vera dan 3 ta izolyat olindi (1-jadval).

1-jadval. Izolyatlar nomlari, manbayi va identifikatsiya natijalari.

O'simliklar nomi	Izolyatlar soni	Izolyatlar nomi	Identifikatsiyasi
Shaftoli- <i>prunus persica</i>	1	SHBM	<i>Meyerozyma guilliermondii</i>
Oq tut- <i>Morus alba</i>	1	MNB	<i>Metschnikowia pulcherrima</i>
O'rik- <i>Prunus armeniaca</i>	3	PBP PBO PBM	Aniqlanmadi Aniqlanmadi <i>Metschnikowia pulcherrima</i>
Olcha - <i>Cerasus vulgaris</i>	2	CVB CMB	Aniqlanmadi <i>Meyerozyma guilliermondii</i>
Aloe-aloe vera	3	AV 100 AV 7 AV 6	Aniqlanmadi Aniqlanmadi Aniqlanmadi

Ajratib olingan shetammlarning mikroskopiya natijalari 2-jadvalda ko'rsatilgan.

2-jadval. Izolyatlarning koloniyasi va hujayrasi.

	Izolyat nomi	Izolyatsiya manbai	Koloniya shakli	Koloniya rangi	Hujayrasining morfologiyasi
1.	SHBM	<i>Prunus persica</i>	yassi, yumaloq, donador	oq	limonsimon, cho'ziq, yassi
2.	MNB	<i>Morus alba</i>	sharsimon, chetlari tekis, chegaralangan	to'q qizil	sharsimon, tekis, donador
3.	PBP	<i>Prunus armeniaca</i>	chetlari to'liqsimon, ustida bo'rtig'i bor	alvon-pushti	ovalsimon, cho'zilgan, yassi
4.	PBO	<i>Prunus armeniaca</i>	donador, cheti to'liqsimon, yapaloq	malla	dumaloq, tuxumsimon, yirik

5.	PBM	<i>Prunus armeniaca</i>	chetlari burmali, chegaralangan, meduzasimon	pushti	noksimon, yumaloq, yassi
6.	CVB	<i>Cerasus vulgaris</i>	yassi, sharsimon, chegaralangan	qizil	tuxumsimon, donador, yapaloq
7.	CMB	<i>Cerasus vulgaris</i>	dumaloq, donador, yassi	sarg'ish oq	ellipssimon, cho'ziq, yassi
8.	AV100	<i>Aloe vera</i>	sharsimon, yapaloq, chegaralangan	malla	ovalsimon, notekis, chetlari qalin
9.	AV7	<i>Aloe vera</i>	yassi, yumaloq, donador	oq	turli doirasimon, hajmi har xil, donador
10.	AV6	<i>Aloe vera</i>	chetlari patsimon, ustida bo'rtig'i bor	och pushti	yirik ovalsimon, cheti tekis

MALDI-TOF natijalariga ko'ra, shaftoli bargidan ajratilgan ShBM izolyati *Meyerozyma guilliermondii* ShBM ekanligi aniqlandi (1-jadval). Koloniyasi oq, hujayrasi limonsimon. Olcha bargidan CMB shtammi *Meyerozyma guilliermondii* ekanligi MALDI-TOF orqali aniqlandi. Mikroskopiya natijasida ham ShBM shtammiga o'xshashligini ko'rsatdi. Oq tut va o'rik barglaridan *Metschnikowia pulcherrima* ajratib olingan. (2-jadval)

Xulosa. Shaftoli, oq tut, olcha, o'rik, aloe o'simliklarning bargidan endofit achitqilar ajratib olindi. Izolyatlar mikroskopiya metodi orqali koloniyalari va alohida hujayralari kuzatildi. MALDI-TOF usulida identifikatsiya qilindi. Identifikatsiya natijasida shaftoli bargidan ajratilgan ShBM izolyati va olcha bargidan CMB shtammi *Meyerozyma guilliermondii* ekanligi aniqlandi. Oq tut va o'rik barglaridan *Metschnikowia pulcherrima* ajratib olingan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Khunnamwong, P., Jindamorakot, S., & Limtong, S. (2018). Endophytic yeast diversity in leaf tissue of rice, corn and sugarcane cultivated in Thailand assessed by a culture-dependent approach. *Fungal Biology*, 122(8), 785-799.
2. Nutaratat, P., Srisuk, N., Arunrattiyakorn, P., & Limtong, S. (2014). Plant growth-promoting traits of epiphytic and endophytic yeasts isolated from rice and sugar cane leaves in Thailand. *Fungal biology*, 118(8), 683-694.
3. Paul, N. C., Deng, J. X., Shin, K. S., & Yu, S. H. (2012). Molecular and Morphological Characterization of Endophytic Heterobasidion araucariae from Roots of Capsicum annuum L. in Korea. *Mycobiology*, 40(2), 85-90. <https://doi.org/10.5941/MYCO.2012.40.2.85>
4. Khalil, A. M. A., Hassan, S. E., Alsharif, S. M., Eid, A. M., Ewais, E. E., Azab, E., Gobouri, A. A., Elkelish, A., & Fouda, A. (2021). Isolation and Characterization of Fungal Endophytes Isolated from Medicinal Plant *Ephedra pachyclada* as Plant Growth-Promoting. *Biomolecules*, 11(2), 140. <https://doi.org/10.3390/biom11020140>